

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Triyandrum Sanskrit Series
Vol. XIV, Book. III -IV

JULY - DECEMBER 2022

SRF

किरणावली
Sanskrit Research Foundation
Thiruvananthapuram

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

Editor

Prof. Dr.M. Manimohan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohan@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

drsasikumarcs@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Associate Editor

Dr.R.Jinu

dr.rjinu@gmail.com

Contents

The tantric concept in “Vātāpi Gaṇapatiṃ bhaje”-A study	Dr.Pradeep Varma.P.K	7
Śākta Brahmins of Kerala and their rituals with esoteric and exoteric dimensions	Dr. Ajithan. P. I	14
Lanka’s Princess as an Art of Reclaiming Beauty	Dr. M S Gayathri Devi	37
Role of Ayurveda in Geriatric Nutrition	Dr. Gopikrishnan P. T., ,Dr. Haritha Chandran,	
	Dr. Haroon Irshad	51
Manuscriptology: An Overview -	Dr. Keerthi P, Prof. Ramadas P.V. Dr. Haritha Chandran,	
	Dr. Leena P.Nair	58
Spell Checker for Sanskrit Sentences based on Morphological Analysis-	Dr. Namrata Tapaswi	66
Appreciation of Muttusvami Dikshitar’s Navāvaraṇa Kṛti in the Raga Śāṅkarabharanam. -	Mr. Ratheesh P R	77
A Reference Frame for Self-Studies and Self-Regulatory Mechanism of Vedas: Personality Changes - [Swami Parmarth Dev,	Sadvi Dev Priya, Anjali Prabhakar and Paran Gowda]	85
Taxation in Dharmaśāstra -	Dr. Tarak Jana	100
Developmental Stages of <i>Camatkāra</i> in Sanskrit Poetics	Dr. Sudip Chakravortti	114
Elevating the modern educational experience: Correlating ‘Practical Vedanta’ and ‘Bratacārī’ -	Dr Anusrita Mandal	124
Dharma: The Bed Rock of Social Philosophy of Renaissance Thinkers of Kerala. -	Rakesh. K	134
The Concept of Pratibhā and its Implications; Gleanings from Vākyapadīya -	Dr. Sarath P Nath	144
Vaijayantikośa- Nature and Methodology-	Athira.T	153
Analytical study of Śabda -	Dr.N.S.Sharmila	167
Temple architecture: Classification and characteristics	Dr S Radhakrishnan	173
Knowledge of the Heart in Ādi Śāṅkarācārya’s Upaniṣad Commentary	Jyothi. L	181
The Tradition of Nyaya in Kerala -	Niveditha Sathyan	187
Drona: The Practitioner of Injustice -	Dr. G. Reghukumar	195
Karma Yoga Concept in Shrimad Bhagavad Gita: A Conceptual Frame Development - Anjali Prabhakar and Paran Gowda		202
Śrī Jagannāth and Vaiṣṇavism -	Dr.Nilachal Mishra	211
Morals and Teaching of Values for Human Being in Shrimad Bhagavad Gita -	Ramesh Kumar Awasthi	217

Status of Women Depicted in Manusmriti -	Dr. Shylaja S	223
Authoritative Works on Rāja Yoga - A Brief Reflective		
	Sunitha S.	235
Rig Veda and Astronomy -	Girish V.	242
Traces of Śivadharmā and Śivadharmottara in the Śaiva Scriptures of Odisha -	Dr. Anil Kumar Acharya	247
तत्त्वशास्त्रे चित्सुखप्रकाशितं स्वप्रकाशत्वमित्यद्वैततत्त्वम् -	डा.सि.आर् सन्तोष	260
श्रीहरिनामामृतपाणिनीयव्याकरणयोरुच्चस्थिप्रकरणस्य तुलनात्मकमध्ययनम्		
	डॉ. प्रीतिलक्ष्मी स्वाई	271
कुमारसम्भवस्य तिङन्तपदानि - मल्लिनाथीयविवेचनम् - विश्वबन्धु उपाध्यायः		278
योगवासिष्ठरामायणे शास्त्रव्याख्यानकौशलविमर्शः-	अमृता घोषः	282
उपनिषदि ब्रह्मस्वरूप-विमर्शः	अम्बरीष दासः	289
रसगङ्गाधरे नव्यन्यायभाषाशैली	डा. के. रतीष्	294
धातुवृत्तयः धातुकोशाश्च	डॉ. जयदेवदिण्डा	298
वाक्यपदीये वाक्यस्वरूपम्	ड० मलयपोडे	312
मनुसंहितालिखितायां समाजव्यवस्थायां नारीणां पदम् : दूषणं तत्प्रतिकारश्च		
	प्रशान्त कर्मकार्	320
वैयाकरणमतमनुसृत्य प्रतिभास्वरूपविचारः	डा० राजीवः पी. पी	329
ज्योतिर्गणितपद्धतीनां परिचयः	डा. हरिनारायणन्	334
अद्वैतनयेसत्तास्वरूपविमर्शः	डा. निषाद टि. एस्	339
भवभूतेकृतिषु सांख्ययोगमीमांसादर्शनतत्त्वानामन्वेषणम् -	डा० तानिया सिकदार	342
पाणिनीयव्याकरणे सूत्राणामेकवाक्यताविमर्शः -	डॉ. मनीषकुमारझाः	347
सर्वङ्गषाटीकायां व्याकरणालोचने मल्लिनाथस्य कतिपयाऽनवधानता - मृत्युञ्जयगराँड		354
परमपुरुषार्थसिद्धये भक्तिमार्गः	शुभाङ्कर बसकः	361
कातन्त्रव्याकरणसूत्रपरिचयः	डा० टि. वि गिरिजा	367
अष्टाध्याय्यां विभाषाधिकारेऽपि नित्यसमासविधानम्	पङ्कजराउलः	370
अलुक्समासविमर्शः	राजकुमार-मण्डलः	374
मधुसूदनसरस्वतीप्रणीते कृष्णकुतूहले भक्तिरसविमर्शः -	रिक्ता मण्डलः	380
जैनरीत्या बौद्धसम्मतप्रमाणलक्षणसमीक्षणम् -	श्रीशशांकशेखरपालः	388
जनकल्याणे नीतिशतकस्य माहात्म्यम्	समीरणः रायः	396
विभावना-विशेषक्तयोः समीक्षात्मकपर्यालोचनम्	शान्तनुः प्रधानः	401
संस्कृतव्याकरणदिशा ओडिआभाषायाः समीक्षणम् -	शिवानन्द बेहेरा	403
आचार्यधर्मकीर्तिकृतविविधसम्बन्धस्वरूपदूषणं तन्निराकरणञ्च -	सुजन-दासः	409
कादम्बरीहर्षचरितयोर्बाणभद्रस्य काव्यसौन्दर्यम्- प्रो. प्रसूनदत्तसिंहः, सुपर्णा सेनः		414
शिवसङ्कल्पः स्वरूपश्च पौराणिकग्रन्थेषु	डा. बिन्दुश्री के. एस्	419
न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यानुसारेण शब्दप्रमाणनिरूपणम् -	अश्वति एस्	422
वराहमिहिरस्य जीवचरितम् -	बि. नागराजः, डा. यादव	429
उपनिषद्ग्रन्थेषु पर्यावरणम्- एकमध्ययनम्	डा० गोविन्दसर्कार	432
रामायणमहाकाव्ये मोक्षस्य अवधारणा	तरणीकुमारपण्डा	437
अक्षपाददर्शनम्	डा. एस्. शिवकुमारः	445
सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः	डा. अरविन्दमहापालः	451
Submission & Subscription		460

मधुसूदनसरस्वतीप्रणीते कृष्णकुतूहले भक्तिरसविमर्शः

डा. रिक्ता मण्डलः¹

शोधसारः

सर्वशास्त्रपारङ्गमः मधुसूदनसरस्वती बांलादेशान्तर्गते फरिदपुरजिला-कोटालिपाडापरगणास्थिते ऊनशिया इति ग्रामे षोडश-सप्तदशशतके अजायत। परन्तु तस्य कर्मभूमिरासीत् मुक्तिनगरी वाराणसी। अरुन्धतीदेवी – प्रमोदनपुरन्दराचार्यनारायणयोः सूनुः अद्वैतवेदान्ती मधुसूदनसरस्वती अद्वैतसिद्धिः, अद्वैतरत्नरक्षणम्, सिद्धान्तकल्पलतिका, गूढार्थदीपिका, भक्तिरसायनं, कृष्णकुतूहलमित्यादीनां ग्रन्थानां रचयिता। कृष्णकुतूहलमित्याख्यस्य सप्ताङ्गविशिष्टस्य श्रीराधाकृष्णमधुरलीलामयस्य नाटकस्य नायकः श्रीकृष्णः, नायिका श्रीराधा प्रतिनायिका च श्रीचन्द्रावली। श्रीमद्भागवतपद्मपुराणात्मके अस्मिन्नाटके न केवलं कृष्णस्य कैशोरयौवनविषयकस्य वर्तमानचरितस्य, अपि तु कंसवधरूपस्य भाविचरितस्य वर्णनमस्ति कंसवधनामके गर्भनाटके। राधाकृष्णयोर्मधुरलीला यद्यपि संस्कृतसाहित्ये सुप्रसिद्धा तथापि नाट्यकारो मधुसूदनसरस्वती तस्य अपूर्ववस्तुनिर्माणक्षमाप्रतिभया तामभिनवरूपेणैव उपस्थापितवान्। काव्यगतस्य मनोहरसौन्दर्यस्यास्वादानेन सहृदयसामाजिका अलौकिकमानन्दमनुभवन्ति। राधाकृष्णयोः चन्द्रावली-कृष्णयोगोपिकासु च कृष्णस्य लीलावर्णनेन भक्तिरसस्य प्रतिपादनमेव नाट्यकारस्य मुख्याशयः। एवंविधे कृष्णकुतूहलनाटके प्रयुक्तभक्तिरसस्यालोचना शोधप्रबन्धेऽस्मिन् विधीयते।

सङ्केतशब्दाः

मधुसूदनसरस्वती, कृष्णकुतूहलम्, नाटकम्, भक्तिरसः।

गौडीयवैष्णवसाहित्ये मधुसूदनसरस्वत्या विशिष्टमवदानमेकं वर्तते। प्रख्यातपण्डितो दार्शनिकः आशैशवाद् विष्णुभक्तिपरायणः सन्न्यासी श्रीमधुसूदनसरस्वती बांलादेशान्तर्गते फरिदपुरजिला-कोटालिपाडापरगणास्थिते ऊनशिया इति ग्रामे अजायत। परन्तु तस्य कर्मभूमिरासीत् मुक्तिनगरी वाराणसी। विद्वानयं षोडश-सप्तदशशतके विद्यमानासीत्। सर्वतन्त्रपारङ्गमस्य तस्य जननी अरुन्धतीदेवी जनकश्च शाण्डील्यगोत्रीयो द्विजश्रेष्ठः प्रमोदन-पुरन्दराचार्य-नारायणः। सन्न्यासग्रहणात्पूर्वं तस्य नाम आसीत् कमलनयनः। द्वितीयो वाक्पतिरिति ख्यातः श्रीमधुसूदनसरस्वती यतिवरः श्रीकृष्णसरस्वतीनाम्नो यतीन्द्रस्य शिष्यः आसीत्। अद्वैतवेदान्ती मधुसूदनसरस्वती अद्वैतसिद्धिः, परमहंसप्रियाख्यागीताव्याख्या, सिद्धान्तविन्दुः, वेदान्तकल्पलतिका, गूढार्थदीपिका, प्रस्थानभेदः, अद्वैतरत्नरक्षणम्, भक्तिरसायनम्, मन्दाकिनीकाव्यम् इत्यादीनि ग्रन्थानि रचयित्वा वैष्णवसाहित्यं तथा संस्कृतसाहित्यं समृद्धमकरोत्। परं कृष्णकुतूहलमिति नाटकं तस्य कीर्तिकेतुं वहति। नाटकस्यास्य राधाकृष्णयोरपार्थिवलीलास्वादानेन आह्लादिता

1 Dr. Rikta Mondal, Former Ph.D. Research Scholar, Dept. of Sanskrit, Pali & Prakrit, Bhasha Bhavana, Visva Bharati Santiniketan, West Bengal

भवन्ति सहृदयाः ।

कृष्णकुतूहलमित्याख्यस्य सप्ताङ्कविशिष्टस्य श्रीराधाकृष्णमधुरलीलामयस्य नाटकस्यास्य घटनाक्रमस्य केन्द्रेऽस्ति श्रीकृष्णः श्रीराधा चेति चरित्रद्वयम् । तौ एव नाटकस्यास्य मुख्यचरित्रौ तथा च नायक-नायिका । प्रतिनायिका श्रीचन्द्रावली । नाटकेऽस्मिन् गोप्यः, प्रतिनायिका चन्द्रावली राधा च श्रीकृष्ण प्रति अनुरक्ता । श्रीकृष्णेऽपि ताः प्रति अनुरूपं प्रेम परिलक्ष्यते । किन्तु राधां प्रति तत् प्रेम समधिकमेव । राधाकृष्णयोः अनुरागः क्रमशो वर्धते । सखीभिः तयोः मिलनं संघटितं भवति, अपि च रासलीलायां राधां समधिकसौभाग्यं प्रदानं करोति । श्रीमद्भागवतपद्मपुराणात्मके अस्मिन्नाटके न केवलं कृष्णस्य कैशोरयौवनविषयकस्य वर्तमानचरितस्य, अपि तु कंसवधरूपस्य भाविचरितस्य वर्णनमस्ति । राधाकृष्णयोर्मधुरलीला यद्यपि संस्कृतसाहित्ये सुप्रसिद्धा तथापि नाट्यकारो मधुसूदनसरस्वती तस्य अपूर्ववस्तुनिर्माणकृष्णमाप्रतिभया तामभिनवरूपेणैव उपस्थापितवान् । राधाकृष्णयोः चन्द्रावली-कृष्णयोगोपिकासु च कृष्णस्य लीलावर्णनेन भक्तिरसस्य प्रतिपादनमेव नाट्यकारस्य मुख्याशयः । एवंविधस्य कृष्णकुतूहलनाटकस्य भक्तिरसविवेचनं शोधप्रबन्धस्यास्य विषयः ।

संस्कृतालङ्कारशास्त्रे रसप्रस्थानस्य प्रवर्तकः आचार्यभरतः नाट्यशास्त्रे रसप्रसङ्गे उक्तवान् – “न हि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते । तत्र विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्भ्रस निष्पत्तिः ।” (६.३१) आचार्यमते शुङ्गार-हास्य-करुण-वीर-भयानक-वीभत्स-अद्भुत-रौद्रभेदेन रसाः अष्टविधाः । नाट्यशास्त्रस्य अभिनवभारतीटीकायाम् अभिनवगुप्तः शान्तमपि रसत्वेन गणयित्वा रसस्य नवविधत्वं स्वीकृतवान् । प्राचीनाचार्यैः भक्तिनामकपृथग्रसस्यास्तित्वं न अङ्गीकृतम् । यथोक्तं काव्यप्रकाशे –

“रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाञ्जितः ॥ भावः प्रोक्तः ॥” (४.१२)

विश्वनाथकविराजेन वत्सलरसं दशमरसत्वेन स्वीकृतम्, किन्तु भक्तेः रसत्वं तेनापि नाङ्गीकृतम् । देवादिविषयिणीं रतिं भावरूपेणैव व्याख्यातं तेन साहित्यदर्पणे –

“सञ्चारिणः प्रधानानि देवादिविषया रतिः ।

उद्बुद्धमालः स्थायी च भाव इत्यभिधीयते ॥” (३.११७)

परम् अप्राकृतसतात्त्विका वैष्णवाचार्या भक्तेः रसत्वं न केवलं स्वीकृतम्, किन्तु तां भक्तिं रसस्य केन्द्रे एव स्थापितवन्तः । आचार्यवोपदेवः ‘भुक्ताफलम्’ इति ग्रन्थे भक्तेः रसत्वमुल्लिखितं किन्तु भक्तिरसस्थापनस्य मुख्यं कृतित्वमासीत् रूपगोस्वामिनः एव । आचार्यः रूपगोस्वामी भक्तिरसामृतसिन्धु-उज्ज्वलनीलमणिनामके ग्रन्थद्वये भक्तेः प्राणप्रतिष्ठां चकार ।

भज् धातोः क्तिन्-प्रत्यययोगे भक्तिः शब्दो निष्पद्यते । सामान्यरूपेण पूजनीयव्यक्तिं प्रति श्रद्धाज्ञापनमेव भक्तिः । श्रीरूपगोस्वामी भक्तिप्रसङ्गे भक्तिरसामृतसिन्धौ आह –

“अन्याभिलाषिताशून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम् ।

आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा ॥” (१.१.११)

अर्थात् सकलकामनावासनारहिता श्रीकृष्णमुद्दिश्य आनुकूल्येन काय-वाङ्-मनोभिः यावती क्रिया सा भक्तिः । एषा भक्तिः त्रिविधा यथा - साधनभक्तिः, भावभक्तिः प्रेमभक्तिश्च । श्रवणदर्शनप्रभृत्या साधनीयभक्तिः साधनभक्तिः –

“कृतिसाध्या भवेत् साध्यभावा सा साधनाभिधा ।

नित्यसिद्धस्य भावस्य प्राकट्यं हृदि साध्यता ॥” (१.२.२)

वैधीरागानुगाभेदेन साधनभक्तिः द्विविधा। यत्र अनुरागो नास्ति, शास्त्रे प्रवृत्तिमालो भवति सा भक्तिः वैधी। वैधीभक्त्याः नियतानुशीलनेन कृष्णभक्तसान्निध्येन च यदा श्रीकृष्णानुरागोत्पत्तिर्जायते तदा सा रागानुगा एव। रागानुगाभक्तिः द्विविधा - कामानुगा सम्बन्धानुगा च। सम्भोगतृष्णायाः यदा विशुद्धप्रेमोत्तरणं भवति तदा सा एव कामानुगा। सम्बन्धानुगा या भक्तिः तत्र श्रीकृष्णं पुलरूपेण सखारूपेण वा कल्पना विद्यते। साधनभक्त्याः नियतानुशीलनेन विशुद्धे चित्ते आदौ भावभक्त्याः तदनन्तरं प्रेमभक्त्याश्चाविर्भावो जायते। तत्र भावभक्तिः -

“शुद्धसत्त्वविशेषात्मा प्रेमसूर्य्याशुसाम्यभाक्।

रुचिभिश्चित्तमासृण्यकृदसौ भाव उच्यते ॥” (१.३.१)

भावभक्तिः एव रतिः। भावो यदा गाढो भवति, चित्तं सम्यक्तया स्निग्धं ममतातिशययुक्तं च भवति तदा सा भक्तिः प्रेमभक्तिरिति -

“सम्यङ्गसृणितस्वान्तो ममत्वातिशयाङ्कितः।

भावः स एव सान्द्रात्मा वुधैः प्रेमा निगद्यते ॥” (१.४.१)

प्रतिकुलावस्थायामपि स्थिरीभूतभावभक्तेः कृष्णविषयकरतेः वा नाम प्रेमभक्तिः प्रेम वा। रूपगोस्वामी तस्य उज्ज्वलनीलमणिः इत्यस्मिन् ग्रन्थे प्रेम्णः स्नेह-मान-प्रणयादीनास्तरविषये आलोचितवान्। भावस्य भक्तेः श्रीकृष्णविषयकरतेः वा आस्वादाने नास्ति किमपि चमत्कारित्वम्। किन्तु विभावानुभावसात्त्विकव्यभिचारिभिः सह आस्वादिता कृष्णविषयकारतिः रूपान्तरीभवति भक्तिरसे -

“विभावैरनुभावैश्च सात्त्विकैर्व्यभिचारिभिः।

स्वाद्यत्वं हृदि भक्तानामानीता श्रवणादिभिः।

एषा कृष्णरतिः स्थायी भावो भक्तिरसो भवेत् ॥” (२.१.५)

यस्य चित्ते अतीतवर्तमानजीवनसम्बन्धितभक्तिवासनास्ति, यस्य जीवनस्य कामना एव श्रीकृष्णचरणश्रयः केवलं स एव भक्तिरसस्योपलब्धकः।

भक्तिरसायनाख्ये ग्रन्थे आचार्यमधुसूदनसरस्वती स्वतन्त्ररूपेण भक्तिरसं प्रतिपादितवान्। अग्रे इव काम-क्रोध-भय-स्नेह-हर्ष-शोक-दयाप्रभृतिभिः तापकरपदार्थैः चित्तं द्रवीभूतं भवति। भगवतः माहात्म्यश्रवणात्परं कामक्रोधादिभावैः चित्तं द्रवीभूतं भवति, अर्थात् श्रीभगवति निरतं भवति। भावानां निवृत्तौ चित्तं कठिनीभवति। तदाकारमेव अविनश्चरम्। चित्तस्य भगवदाकारता एव भक्तिः। यदुच्यते भक्तिरसायने-

“द्रुतस्य भगवद्गर्माद् धारावाहिकतां गता

सर्वशो मनसो वृत्तिर्भक्तिरित्यभिधीयते ॥” (१.३)

“द्रुते चित्ते प्रविष्टा या गोविन्दाकारता स्थिरा

सा भक्तिरित्यभिहिता विशेषस्त्वधुनोच्यते ॥” (२.१)

भगवदाकारतारूपस्थायिभावो यदा विभावार्थैः अभिव्यज्यते तदा स एव भक्तिरसः। परमानन्दस्वरूपत्वात् रसेषु भक्तेः श्रेष्ठत्वम्। वस्तोः सुखाकारः यदा चित्ते विशति तदा स स्थायी नाम लभते -

“एवं सति सुखाकारः प्रविष्टो मानसे यदा
तदा स स्थायिभावत्वं प्रतिपद्य रसो भवेत् ॥” (१.१८)

आचार्यः रतेः लैविध्यं स्वीकृतं वत्सलरतिः, प्रेयोरतिः शुद्धारतिश्च । अतो भक्तिरसोऽपि त्रिविधः, यथा – वत्सलभक्तिरसः, प्रेयोभक्तिरसः विशुद्धभक्तिरसश्च । मधुसूदनेनापि उक्तं भक्तिरसायननामके ग्रन्थे –

“विशुद्धो वत्सलः प्रेयानिति भक्तिरसास्त्रयः ॥” (२.३७)

भक्तिरसे असीमानन्दस्वरूपस्य भगवतः रसाकारलाभहेतोः आनन्दाधिक्यम् अनुभूयते, किन्तु शुद्धारादिप्राकृतरसे चिदानन्दमयस्य भगवतः विषयावच्छिन्नचैतन्यांशमात्रस्फुरितत्वात् अत्र आनन्दस्य परिमाणं तु स्वल्पम् । यथोक्तम् –

“भगवान् परमानन्दस्वरूपः स्वयम् एव हि ।

मनोगतस्तदाकाररसतामेति पुष्कलम् ॥” (१.१०)

भक्तिरसस्य स्थायिभावः श्रीकृष्णविषयका रतिः, सा द्विधा मुख्या गौणी च । यथोक्तम् उज्ज्वलनीलमणौ –

“स्थायी भावोऽत्र स प्रोक्तः श्रीकृष्णविषया रतिः ।

मुख्या गौणी च सा द्वेधा रसज्ञैः परिकीर्तिता ॥” (२.५.२)

मुख्यारतिः द्विविधा –

“शुद्धसत्त्वविशेषात्मा रतिर्मुख्येति कीर्तिता ।

मुख्यापि द्विविधा स्वार्था परार्था चेति कीर्त्यते ॥” (२.५.३)

पुनः मुख्यरतिः पञ्चविधा, यथा – शुद्धा, प्रीतिः, सख्यं, वात्सल्यं प्रियता चेति । पञ्चविधमुख्यरतिः पञ्चमुख्यभक्तिरसं दधाति । ते एव शान्त-प्रीत-प्रेयो-वत्सल-मधुराख्याः । तत्र गौणीरतिः नाम –

“विभावोत्कर्षजो भावविशेषो येऽनुगृह्यते ।

सङ्गचन्त्या स्वयं रत्या स गौणी रतिरुच्यते ॥” (२.५.२७)

सप्तगौणीरतिरेव सप्तगौणभक्तिरसस्य भित्तिः, ते एव हास्य-अद्भुत-वीर-करुण-रौद्र-भयानक-वीभत्सनामकाः । पञ्चमुख्यभक्तिरसेषु प्रधानमेव मधुरभक्तिरसः । अस्य रसस्य स्थायिभावः मधुरारतिः । विषयालम्बनविभावः अखिलरसामृतमूर्त्तिश्रीकृष्णः । आश्रयालम्बनविभावः वल्लभागणः । उद्दीपनविभावाः वल्लालङ्कार-मुरलीध्वनिप्रभृतयः । अनुभावाः कटाक्षस्मितदयः । सात्त्विकभावाः पुलक-कम्प-रोमाञ्चप्रभृतयः । व्यभिचारिभावाः आवेग-हर्ष-औत्सुक्यादयः ।

मधुसूदनविरचिते भक्तिरसायनेऽपि अस्ति –

“व्यामिश्रभावरूपत्वं यान्त्येते क्षीरनीरवत् ।

विभावादिसमायोगे तथा भक्तिरसा अपि ॥” (२.६८)

क्षीरनीरयोः मिश्रणे यथा रसविशेषप्रतीतौ अपि पृथक्तया निर्देष्टुं न शक्यते, तथा भावानां मिश्रणेऽपि कोऽप्यनिर्वचनीयो रसो व्यज्यते । भगवद्विषयकतया प्रवृत्तौ तु केवलं भक्तिरसत्वमुपजायते इति विशेषः ।

अन्यत्रापि अस्ति –

“विभावैरनुभावैश्च व्यभिचारिभिरप्युत ।

स्थायी भावः सुखत्वेन व्यज्यमानो रसः स्मृतः ॥” (२.११८)

रसेषु तेषु पुनः शृङ्गारमेव विशिष्य निर्दिशयन् मधुसूदन आह -

“शृङ्गारो मिश्रितत्वेऽपि सर्वेभ्यो वलवत्तरः ।

तीव्र-तीव्रतरत्वं तु रतेस्तत्रैव वीक्ष्यते ॥” (२.३२)

“शृङ्गारमिश्रिता भक्तिः कामजा भक्तिरिष्यते ।

सम्बन्धजा रतिर्याति पूर्वोक्तां रसता द्वयोः ॥

एको वत्सलभक्ताख्यः प्रेयोभक्तिस्तथापरा ।

भयजा रतिरध्यास्ते रसं प्रीतिभयानकम् ॥” (२.१०४-५)

कान्तादिविषयकरतेः परमात्मविषयकरतिभावस्य वैशिष्ट्यप्रसङ्गे स उक्तवान्-

“कान्तादिविषया वा ये रसाद्यास्तत्र नेहशम् ।

रसत्वं पूर्यते पूर्णसुखास्पर्शित्वकारणात् ॥

परिपूर्णरसा क्षुद्ररसेभ्यो भगवद्रतिः ।

खद्योतेभ्य इवादित्यप्रभेव वलवत्तरा ॥” (२.११३-१४)

कृष्णकुतूहलम् इत्याख्यस्य नाटकस्य अङ्गिरसो मधुरोज्ज्वलशृङ्गाराख्यः भक्तिः । अङ्गभूता रसाः करुण-हास्य-प्रीति-भयानक-अद्भुत-वीर-वत्सल-प्रयोसंज्ञकाः ।

1. मधुरभक्तिरसः - मधुरभक्तिरसे श्रीकृष्णस्य तत्रेयसीनां च कामगन्धशून्या विशुद्धारतिः स्थायित्वेन प्रतिपादिता । विप्रलम्भसम्भोगभेदाभ्यां मधुरभक्तिरसो द्विविधः । विप्रलम्भः पूर्वकालेऽयुक्तयोर्युक्तयोर्वा यूनोः पारस्परिकानामभीष्टालिङ्गनादी-नामनवाप्तौ सत्यां विप्रलम्भो भवति । यथोक्तम् उज्ज्वलनीलमणौ -

“यूनोरयुक्तयोर्भावो युक्तयोर्वाथ यो मिथः ।

अभीष्टालिङ्गनादीनामनवाप्तौ प्रकृष्यते ॥” (१४.३)

विप्रलम्भं विना सम्भोगस्य पूर्णरूपेण पुष्टिर्न जायते । स पूर्वागमानप्रेमवैचित्त्यप्रवासेति भेदैश्चतुर्विधत्वं गच्छति । दर्शनालिङ्गनादीनामनुकूलतायां सत्यां यूनोः उल्लासयुक्तो भावः सम्भोगः कथ्यते -

“दर्शनालिङ्गनादीनामानुकूल्यान्निषेवया ।

यूनोरुल्लासमारोहन् भावः सम्भोग ईर्यते ॥” (१४.४)

स च मुख्यगौणभेदाभ्यां द्विधा । जाग्रदवस्थायां मुख्यः स्वप्नावस्थायां गौणश्च । नाटकेऽस्मिन् मधुरोज्ज्वलशृङ्गाररसस्य निदर्शनं यथा - प्रथमाङ्के श्रीदाम्नो वनोद्देशवर्णनप्रसङ्गे श्रीकृष्णस्य “माधवसम्मोदराधिकेत्यमी नवरमणीया वर्णाः कर्णाभ्यर्णमायान्तः कं जंनं न रञ्जयन्ति ॥” (पृ-१४) इति उक्त्या श्रीराधिकां प्रति तस्य पूर्वानुरागम् अभिव्यज्यते । द्वितीयाङ्के वनस्थलतासु अपि श्यामभावदर्शनहेतोः राधिकायाः कृष्णं प्रति निगूढहृदयानुरागः प्रस्फुटितः । तद् यथा “यदिह साल-ताल-तमाल-वकुल-साल-पलाशाः । एषु श्यामं मनोरमणीयमालोचयन्त्या मम नान्यत् कुत्रापि रज्यते चेतः ॥” (पृ-१८) एवमेव पशुपक्ष्यादिषु श्यामलिमानमेव सस्पृहं पश्यन्त्याश्चन्द्रावल्या अपि । अतएव चन्द्रावलीं प्रति तस्याः सख्योरियमुक्तिः - “कथम् अच्छतरम्? अनच्छतरमेवापतितम्, यदि शरच्चन्द्रमण्डलनिर्मले तव हृदये श्यामधामाविर्भावः । यतः -

रज्यति नाशनपाने स्निह्यति न निजे न निद्राति ।

मज्जति चिन्तोदन्वति परमिह कृष्णान्तकरो लोकः ॥” (पृ-१९)

एतेन चन्द्रावल्याः कृष्णेऽनुरागो भाविविप्रलम्बदशा च सूचिता भवति । अपि च अनङ्गसेना-कमलमालाप्रभृतयः गोपवालाः अन्तराले स्थित्वा कृष्णं पश्यन्ति । अनेन व्यवहारेण कृष्णं प्रति तेषां मनोगतोऽनुरागः व्यञ्जितः । सानुरागं तासामवलोकनेन सविशेषं सस्पृहं च वर्णनेन श्रीकृष्णस्यापि तासु अनुरागः प्रकाश्यते । प्रतिनायिकाचन्द्रावल्याः दर्शनात्परं तस्याः रूपवर्णनया चन्द्रावलीं प्रति कृष्णानुरागः व्यञ्जितः । सत्यप्येवं राधायां तस्यानुरागः सर्वाधिक आसीत् । कुञ्जाभ्यन्तरे राधाकृष्णयोरसन्नः समागमो धाव्या आकारणेन विघ्नितस्तदा तावसह्यमनुतापं हृदि विभ्राणौ कृच्छ्रेण कुञ्जान्निर्गत्य गृहाय प्रस्थितौ भवतः । एवं द्वितीयेऽङ्के तयोर्विरहासहो भवति । तृतीयाङ्के असह्यविरहव्यथायां दशमीदशाप्राप्ता मूर्च्छिता राधिका माधवमुरलीध्वनिश्रवणेन लब्धसंज्ञा भवति । राधिकाविरहे यशोदानन्दनस्यापि व्यथा भवति असहनीया । एषः रसः सर्वातिशयितरूपे वर्णितः पञ्चमाङ्कस्थिते रासविलासे । अत्र विषयालम्बनविभावः कृष्णः, आश्रयालम्बनविभावाः राधा, चन्द्रावली, गोपवालाः । उद्दीपनविभावाः वंशीध्वनि-अनुरागपूर्णवचन-वस्त्रालङ्कारप्रभृतयः । अनुभावाः स्मितदयः । सात्त्विकभावाः रोमाञ्च-पुलकादयः । व्यभिचारिभावाः औत्सुक्य-हर्ष-अवहित्य-निद्राप्रभृतयः । स्थायिभावश्च मधुरारतिः । अनेन प्रकारेण अत्र मधुरभक्तिरसः मुख्यरसतया वर्णितः ।

2. हास्यभक्तिरसः – नाटकेऽस्मिन् विदूषकस्थानीयो भद्रमुख एव हास्यरसस्य प्रतिमूर्तिः । हास्यमयवचनैः श्रीकृष्णस्य प्रीत्युत्पादनं तस्य नर्मक्रीडासु अन्तरङ्गसाहाय्यं च तत्कर्म । तस्य परिचयो यथा –

“तनयो गर्गमहर्षेर्विनयप्रणयान्वितो मुरारातेः ।

हास्यरसस्फुरदास्यो भद्रमुखोऽयं न सौख्यकृत् कस्य?” (१.४९)

नाट्यकारेण अस्मिन्नाटके श्रीकृष्णालम्बनात्मक एको हास्यरसमयः सन्दर्भः सकौशलं शृङ्गाराङ्गतया सन्निविष्टः । हास्यभक्तिरसस्य स्थायिभावो हासरतिः । श्रीकृष्णस्तत्सम्बन्धी च कोऽपि विषयालम्बनः, आलम्बनस्य वेशचेष्टादय उद्दीपनाः, ओष्ठनासयोः स्पन्दनं दन्तविकाशादयः अनुभावाः, हर्षालस्यावहित्याद्या व्यभिचारिभावाः ।

3. वत्सलभक्तिरसः – वत्सलरसस्य निदर्शनं परिलक्ष्यते तृतीयाङ्के । अत्र गोपवालकैः सह वनादागतस्य श्रीकृष्णस्य मलिनमुखकलान्तिं दृष्ट्वा जननीजनकयोः उक्त्यां विद्यते वात्सल्यम् । यथा नन्दोक्त्याम् –

“प्राणास्त्वमेव हृदयस्य दृशोः प्रमोद-

दीपस्तनोश्च हरिचन्दनपङ्कलेपः ।

भूषाश्रुतेर्मधुरसो रसनस्य वत्स !

क्लान्तिं कथं वदनचन्द्रमसस्तवाद्य?” (३.१३)

तलैव श्रीनन्दमुखेन मातुर्यशोदायाः वात्सल्याङ्कनम् –

“मातुर्यथा जगति वत्सलतेह वत्से

नैवंविधा पितुरपि क्व नु सा परेषाम् ।

यस्याः पयोधररसक्षरणच्छलेन

व्यक्तं द्रवीभवति हृत्तनये स्मृतेऽपि ॥” (३.२१)

अपि च आरादागते पुत्रे कृष्णे माता यशोदा सानन्दमालोक्य स्यन्दमानस्तनी समाश्लिष्य
चिबुकमुन्नमय्य मूर्द्धानमाघ्राय च सास्रम् -

“यत्ते महेन्द्रमणिदर्पणकान्तिशालि
गण्डद्वयं वदनमिन्दुमधः करोति ।
किं भोस्तदद्य हिमपातनचूर्णितार्चि-
रम्भोरुहभ्रमपदं वद वत्स कृष्ण?” (३.२३)

वत्सलरसस्य स्थायिभावः वत्सलरतिः । विषयालम्बनविभावः श्रीकृष्णः,
आश्रयालम्बनविभावः नन्दः यशोदा च । उद्दीपनविभावाः पुत्रस्य मुखक्लान्तिः चापल्यं
स्मितादयः । अनुभावाः शिरोघ्राणम् आशीर्वादः स्नेहादयः ।

4. प्रेयोभक्तिरसः

नाटकेऽस्मिन् प्रेयोरसस्य स्थायिभावः प्रेयोरतिः । विषयालम्बनविभावः श्रीकृष्णः,
आश्रयालम्बनविभावाः कृष्णसखागणः श्रीदामासुदामादयः, भद्रमुखः, अक्रूरः नारदश्च ।
उद्दीपनविभावाः कृष्णस्य वय-रूप-शृङ्ग-वेणु-चेष्टानुकरणादयः । सात्त्विकभावाः स्तम्भ-स्वेद-
रोमाञ्चप्रभृतयः । व्यभिचारिभावाः हर्षादयः । कृष्णसहचराणाम् अभिप्रेतकर्ममेव श्रीकृष्णस्य
प्रीत्युत्पादनम् । यथा द्वितीयाङ्के श्रीदामावचने - “सखे कृष्ण ! पश्यसि कथमसौ
कङ्कालवल्लिकुसुमावली विलसति ।” (पृ-२७) षष्ठाङ्के नारदवचने -

“कृत्वा कालियदन्दशुकदमनं त्वय्यास्थिते ताण्डवं
तस्योत्तब्धसमस्तमस्तकमणिद्योते समुत्तस्थुषि ।
येनालम्भि विभातभास्करकरप्राग्भारशोभास्फुरद्
रक्ताम्भोजयुगद्युतिः प्रतिपदं तत्तेऽङ्घ्रियुग्मं भजे ॥” (६.५२)

अपि च -

लुब्धस्येव सुवर्णं स्मरविवशस्येव सुन्दरी नर्म ।
क्षुधितस्येव सदन्नं माधव तव नाम मे भूयात् ॥” (६.५३)

वृन्दावने श्रीकृष्णस्य पदचिह्नान्यालक्ष्य अक्रूरस्य प्रेमभावो दीप्तो भवति यथा -

“लक्ष्याणि ध्वज-वज्र-पङ्कज-यव-च्छलोद्धर्वलेखायुता-
न्यालक्ष्याम्बुरुहाक्षपादतलयोः क्षोणीतलेऽहाय यः ।
ध्यायत्युत्पुलकत्युदञ्जति लुठत्याक्रन्दति प्रीयते
कोऽन्यो धन्यतमस्ततस्त्रिभुवने स्याद्दान्दिनीनन्दात् ॥” (७.२७)

5. करुणभक्तिरसः

अस्मिन् रसे श्रीकृष्णस्तद्भक्तः कृष्णभक्तिमुखविरहितो जनश्च तयो विषयालम्बनत्वेन
प्रतिपादिता । अनुभावादयोऽन्ये सामान्या । यथा गर्भाङ्के सप्तमे वज्रकठोराङ्गाभ्यां
कर्कशरणकर्मकुशलाभ्यां चाणूरमुष्टिकाभ्यां सह शिरिषसुकुमारतरकिशरयोः कृष्णबलयोः
संसंरम्भं प्रवृत्ते युद्धे हतोऽसि रे हतोऽसि इति चाणूरवाक्यं श्रुत्वा कारुण्याभिभूते वसुदेवदेवक्यौ
- “हा कष्टम् !

प्रागावयोर्निहतवान् हतयोः सुतान् षड्
धातुः शठस्य घटनान्नपतिर्नशंसः ।
हा वत्स कृष्ण ! बलदेव ! नियुद्धमध्ये

किं वा त्रिधास्यति स वामपि नष्टचेष्टः ॥” (७.११५)

6. युद्धवीरभक्तिरसः

रसस्यास्य स्थायिभावः उत्साहरतिः । विषयालम्बनविभावः श्रीकृष्णः, आश्रयालम्बनविभावः कृष्णप्रियव्यक्तिवर्गः । कंसवधनामके गर्भाङ्के सप्तमे अस्य रसस्य निदर्शनं यथा चाणूरं प्रति श्रीकृष्णः –

“श्लोकं कञ्चनसंचयन्नसि चिरादापूतना स्वर्गति-
राभोजेन्द्रकरीन्द्रदर्पदलनं कैस्त्वं न संभाव्यसे?
तेन स्वर्गमुपैहि सूर्यसुषिरेणोद्दामदोर्दर्प ! भो-
श्चाणूरोऽस्मि चिरेण पुण्यनिचर्यैर्दृष्टोऽसि तिष्ठ क्षणम् ॥” (७.१०९)

पुनः अलैव कृष्ण-चाणूरयोः युद्धवर्णनायाम् –

“परस्परविमर्दनोद्धुमरकायकाण्डोच्छल-
च्चटच्चटदिति स्फुटध्वनितनिर्जितस्फूर्जथुः ।
अलक्षितगतागतप्रपतोत्प्रपातक्रमा-
क्रमः स्फुरति सङ्गरः कलय कृष्णचाणूरयोः ॥” (७.११३)

वैष्णवरसशास्त्रोल्लिखातावशिष्टरसानामपि प्रतिपादनमत्र आचार्येण सुचारुतया सम्पन्नम् । अस्मात् रसयोजनात् यथा काव्यस्य मूलतत्त्वं वर्णितं तथा नाट्यस्यास्य दर्शनात् पठनात् वा सहृदयाः आनन्दिताः भवन्ति इति वक्तुं शक्यते ।

सन्दर्भग्रन्थाः

- उज्वलनीलमणि, रूपगोस्वामी, सम्पादक रामनारायण विद्यारत्न, तारा लाइब्रेरी, कलकाता, २०१४।
काव्यप्रकाशः, मम्मटः, सम्पादकः शिवजी उपाध्यायः, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, २००२।
कृष्णकुतूहलम्, मधुसूदनसरस्वती, सम्पादकः हरिशङ्करओझा, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी, १९९०।
गौडीय वैष्णव दर्शन (सप्तम पर्व - रसतत्त्व), राधागोविन्द नाथ, प्राच्यवाणीमन्दिर, कलकाता, १९६०।
गौडीय वैष्णव सम्प्रदायः भक्तिरस ओ अलङ्कारशास्त्र, विष्णुपद भट्टाचार्य, आनन्द पावलिशार्स प्राइवेट लिमिटेड, कलकाता, १४०० वङ्गाव्द।
नाट्यशास्त्रम् (द्वितीयो भागः), भरत, सम्पादकः पारसनाथ द्विवेदी, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, वाराणसी, १९९६।
भक्तिरसामृतसिन्धुः, रूपगोस्वामी, सम्पादकः पुरी दासः, मयमनसिंहः, १९४६।
भक्तिरसायनम्, मधुसूदनसरस्वती, सम्पादक कृष्णशर्मा, वाराणसी, १९५०।
साहित्यदर्पणम्, विश्वनाथः, सम्पादकः शेषराजशर्मा रेग्मी, कृष्णदास-अकादेमी, वाराणसी, २००२।
संस्कृतकाव्यशास्त्रे भक्तिरसविवेचनम्, कृष्णविहारीमिश्रः शास्त्री, २०३५ वि. सम्बत्।

KIRANĀVALĪ
Journal of Sanskrit Research Foundation
The New Trivandrum Sanskrit Series Vol. XIV.
Book III-IV
JULY – DECEMBER 2022

ISSN 0975-4067

Printed and published by: Dr.C.S.Sasikumar, Secretary, Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram, for Sanskrit Research Foundation, Thiruvananthapuram-36
Sanskritresearchfoundation@gmail.com